

ПРІОРИТЕТНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ КОМПЕТЕНЦІЙ ПЕРСОНАЛУ, ЯКИЙ ПРАЦЮЄ ВІДДАЛЕНО

Зміни, що відбулися в світі у зв'язку з пандемією COVID-19, позначилися на роботі з персоналом в цілому і на підборі працівників зокрема. Починаючи з весни 2020 року, підходи до управління і підбору персоналу зазнають значних змін, обумовлених ситуацією невизначеності, що панує у суспільстві. Багато компаній переводить персонал на віддалений режим роботи. У сучасних непередбачуваних умовах ринкового середовища змінилися вимоги до кандидатів і, відповідно, виникла необхідність розробки методів оцінки для визначення актуальних компетенцій.

У ході нашого дослідження ми запропонували пріоритетні методи оцінки персоналу, який працює віддалено, а також розробили запитання для використання в підборі персоналу на підприємствах різної форми власності.

З метою оцінки компетенцій кандидата для віддаленої роботи ми пропонуємо використовувати такі методи оцінки персоналу як: 1) проєктивне інтерв'ю; 2) ситуаційне інтерв'ю; 3) інтерв'ю з визначенням метапрограм кандидата (метапрограмне інтерв'ю).

Далі ми докладно на прикладах розглянемо запитання, які використовували в інтерв'ю з використанням вищезгаданих методів. Для оцінки компетенції «відповідальність – як здатність працювати без контролю» ми включили в структуру дослідження метод проєктивних питань. Йдеться про питання, в яких кандидату пропонується оцінити не себе, а людей в цілому. Метод ґрунтується на принципі проєкції. Класичне визначення проєкції у виразноє її як *«захисний механізм, який використовується несвідомою сферою «Я», за допомогою якого внутрішні імпульси і почуття, неприйнятні в цілому для особистості, приписуються зовнішньому об'єкту і тоді проникають в свідомість, як змінене сприйняття зовнішнього світу»* (Бурлачук Л., 1997).

Ми переконалися, що в сучасних реаліях спостерігається зростання цінності кандидатів, які демонструють таку якість як «психологічна стійкість і готовність брати на себе додаткову відповідальність». Для оцінки даної компетенції ми використали проєктивне питання-провокацію: *«Чи справедливо доручати співробітникам додаткові завдання в сьогоднішніх умовах? А як справедливо?»* (якщо відповідь: «ні»). Окрім вищезазначеного, проєктивне інтерв'ю для визначення компетенцій кандидата для віддаленої роботи включає ряд питань: *«Чому одні люди Вашої професії успішні, а інші – ні?»*, *«Що спонукає людей ефективно працювати?»* та інші.

Для оцінки компетенцій співробітника для роботи в сучасних умовах (зокрема і віддаленої роботи), ми пропонуємо також використовувати метод кейс-інтерв'ю. Кейс-інтерв'ю (або ситуаційне інтерв'ю) представляє собою метод, при якому кандидату пропонується в форматі рольової гри з інтерв'юером (або в форматі алгоритму) вирішити ситуацію, типову для його функціонала. Навички тайм-менеджменту, вміння розставляти пріоритети ми перевіряли саме за допомогою методу ситуаційного інтерв'ю. Як приклад, наводимо запитання для оцінки вміння керувати часом: *«За якими критеріями Ви визначаєте ступінь важливості завдань?»*. Заразом ми пропонуємо кандидату запитання, в якому інтерв'юер перераховує завдання, які вимагають розстановки пріоритетів і значних витрат часу, наприклад: *«Ви маєте виконати наступні завдання (перелік завдань) протягом дня. Ваші дії»*.

Для оцінки компетенцій співробітника для віддаленої роботи ми пропонуємо також використовувати метод метапрограмного інтерв'ю – інтерв'ю з визначенням метапрограм кандидата. Дана методика заснована на певній побудові питань, що дозволяють отримати відповіді в заданих рамках, а також на аналізі формулювань, оціночної складової слів і виразів (Іванова С., 2016). Метапрограми – це внутрішні характеристики, способи мислення людини, на підставі яких будується її поведінка. Найпростіший і надійний спосіб оцінити тип мислення і сприйняття дійсності – це слухати промову особи, звертаючи передусім увагу не на зміст, а на форму, тобто структуру побудови фраз. Метапрограми є ключовими

моментами в процесі мотивації та прийняття рішень (О'Коннор Д., Сеймор Д., 1997).

Ми вважаємо, що одна з метапрограм, що має істотне значення для успішності потенційного кандидата для віддаленої роботи – тип референції. З метою перевірки кандидата інтерв'юер ставить наступне запитання: *«Ви хороший фахівець. Чому ви так вважаєте?»*. Наш досвід оцінки потенційних кандидатів свідчить, що бажано було б, щоб тип референції у кандидата, який працює віддалено, був ближче до внутрішньої референції. В іншому разі, якщо ми візьмемо на роботу кандидата з зовнішньою референцією, отримаємо співробітника, який постійно буде запитувати: *«Чи правильно я роблю...?»* та ін.

Отже, нами проаналізовано пріоритетні методи оцінки компетенцій потенційного кандидата для віддаленої роботи (адаптовані до умов сучасного ринку праці). Розроблені запитання для використання в підборі персоналу. Результати нашого дослідження мають практичне значення. Апробовані нами пріоритетні методи використовуються на підприємствах різних форм власності. Представлений досвід з підбору персоналу, а також практика дослідників, свідчать про те, що в сучасних умовах, які склалися на ринку праці в Україні, першорядними компетенціями є відповідальність, емоційна стійкість, самоорганізованість та інші. Для оцінки вищезгаданих компетенцій рекомендуємо використовувати такі методи, як: проєктивні запитання, формулювання кейсів (ситуацій) та аналіз метапрограми потенційних кандидатів.

DOI: 10.5281/zenodo.5905593

Янцевич О. А., Струнина Н. Н.

ПРОЯВЛЕНИЕ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ И СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ У СПЕЦИАЛИСТОВ РАЗНЫХ ПРОФЕССИЙ

Современные люди каждый день сталкиваются с трудными жизненными ситуациями, которые не только мешают привычному ходу жизни, но и предъявляют особые правила к